
**MAFKURAVIY IMMUNITETNI RIVOJLANTIRISH VA
YOSHLARNING MILLIY O'ZLIGINI VA DUNYOQARASHINI
SHAKLLANTIRISH**

I.R. Raximova

Samarqand davlat Arxitektura-qurilish Universiteti

“Xorijiy tillar” kafedrası o‘qituvchisi,

Mustaqil tadqiqotchi

rahimovsanjar59@gmail.ru

Annotatsiya: ommaviy axborot vositalarida turli fikrlar va qarashlarga keng imkoniyatlar yaratilmoqda. OAV, haqiqiylik va yangilik tamoyillariga asoslanib, barkamol avlodni tarbiyalashda muhim rol o‘ynaydi. Yosh avlodning fikrlash tarzi va ularning o‘zbek milliy mafkurasiga bo‘lgan munosabatini belgilovchi omillar mavjud. Talabalar tafakkuriga ta’sir etuvchi muhim omillarni aniqlash, ularni mafkuraviy nuqtai nazardan baholash zarur.

Kalit so‘zlar: ommaviy, fikrlar va qarashlar, tezkor, hayotiy, milliy, mafkura, immunitet.

Abstract: wide opportunities are created for different opinions and views in mass media. Based on the principles of authenticity and innovation, mass media play an important role in raising a mature generation. There are factors that determine the way of thinking of the young generation and their attitude towards the Uzbek national ideology. It is necessary to identify the important factors affecting the thinking of students and evaluate them from an ideological point of view.

Keywords: public, thoughts and views, rapid, vital, national, ideology, immunity.

Абстрактный: создаются широкие возможности для различных мнений и взглядов в средствах массовой информации. Основываясь на принципах аутентичности и новаторства, средства массовой информации играют важную

роль в воспитании зрелого поколения. Существуют факторы, определяющие образ мышления молодого поколения и его отношение к узбекской национальной идеологии. Необходимо выявить важные факторы, влияющие на мышление учащихся, и оценить их с идеологической точки зрения.

Ключевые слова: общественность, мысли и взгляды, стремительный, жизненный, национальный, идеология, иммунитет.

Hozirgi kunda global miqyosda yuz berayotgan o'zgarishlar hayotimizga tezkor ta'sir ko'rsatmoqda. Har bir sohada yangiliklar va ularni tarqatish ehtiyoji muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday sharoitda bizning oldimizda yangicha talablar va vazifalar paydo bo'lmoqda.

Ommaviy axborot vositalarida turli fikrlar va qarashlarga keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Bugungi dunyoda sodir bo'layotgan jarayonlar insonlarning fikrlash uslubi va munosabatlarini o'zgartirmoqda. OAV, haqiqiylik va yangilik tamoyillariga asoslanib, barkamol avlodni tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi.

Zamonaviy OAV, televideniye, internet, mobil aloqa vositalari va boshqa kommunikatsiya kanallari yoshlarning milliy o'zligini va dunyoqarashini shakllantirishda muhim ta'sir ko'rsatmoqda. Taraqqiy etgan davlatlar bu vositalardan global fikrlarni birlashtirish va o'z madaniyatlarini tarqatish uchun foydalanmoqda. Bu jarayon davlatlarning strategik siyosatlari doirasida amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov ta'kidlaganidek, "ommaviy axborot vositalarining imkoniyatlarini oshirish uchun zarur sharoitlar yaratish va ularni jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy sohalarida faoliyat ko'rsatishga jalb etish lozim". Bu fikr OAVning ijtimoiy tarbiya sohasidagi rolini belgilaydi.

Shuningdek, Islom Karimov shuni ham ta'kidlagan: "hozirgi kunda ma'naviyatga qarshi yo'naltirilgan, bir qarashda ahamiyatsiz ko'rinadigan kichik bir xabar ham axborot olamidagi globallashuv shiddatidan kuch olib, ko'zga

ko'rinmaydigan, lekin zararli oqibatlarga olib kelishi mumkin". Ushbu fikr axborotning kuchli ta'sirini va uning ijtimoiy sohadagi salbiy oqibatlarini yoritadi.

Yosh avlodning fikrlash tarzi va ularning o'zbek milliy mafkurasiga bo'lgan munosabatini belgilovchi omillar mavjud. Talabalar tafakkuriga ta'sir etuvchi muhim omillarni aniqlash, ularni mafkuraviy nuqtai nazardan baholash zarur. Ushbu omillar orasida ommaviy axborot vositalari (OAV) muhim o'rin egallaydi. Radio, televideniye va gazetalarda tarqatilayotgan har bir material va ma'lumot, milliy g'oyalarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shaxsning mafkuraviy jihatdan shakllanishi uning amaliy faoliyatida namoyon bo'ladi. "O'zbekiston xalqining fikrlash jarayonida milliy g'oya va mafkura qanday ahamiyatga ega va O'zbekiston radiosining dasturlari bu jarayonda qanday rol o'ynaydi?" savoli muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston radiosidagi dasturlarni tahlil qilgan Yusupova, A shunday xulosaga keladi: "O'zbekiston radiosining "Mening manzirim" dasturida o'zbekcha qo'shiqlar soni kamaymoqda, kunlik dasturda rus va xorijiy qo'shiqlar 70-80 foizni tashkil etmoqda... Milliy qadriyatlar yo'qolmoqda".

Bu holat milliy mafkura nuqtai nazaridan qanday baholanishi kerak? Birinchi navbatda, radioshow's milliy-mafkuraviy kontseptsiyaga mos kelmayotganligini ko'rsatadi. Bu esa yoshlarning ongida "Rus va chet el qo'shiqlari afzal" degan fikrni shakllantirishi mumkin. Natijada, xorijiy madaniyatning ustunligi va milliy qadriyatlarning kamayishi ehtimoli oshadi.

Natijada, milliy mafkuraning zaiflashishi va yoshlarning ma'naviy migratsiya fenomeniga duch kelishi mumkin. Ushbu fenomen, odamning o'z yurtida yashab, ammo orzusi xorijda bo'lishi bilan tavsiflanadi. Shunday ekan, zamonaviy axborot vositalarining milliy mafkuraga ta'sirini chuqur o'rganish va ularni milliy qadriyatlar asosida takomillashtirish zarur. Bu talablar radioshow'sga ham taalluqli bo'lib, ular o'z mazmuni bilan targ'ibot, tashkiliy, ma'naviya-xloqiy, estetik va iqtisodiy vazifalarni bajara olishi kerak. Ayniqsa, radio eshittirishlari odamlarni ruhiy poklanish va ichki dunyosini boyitishga yordam beradigan ma'naviya

kontentlarni taqdim etishi muhimdir. Bu orqali fuqarolar, xususan, yoshlarni axloqiy va estetik tarbiyalashda samarali rol o'ynaydi.

Hozirgi zamon jamiyatida yoshlar fikriga ommaviy axborot vositalari katta ta'sir ko'rsatmoqda. Radio, televideniye, reklama, e'lonlar, matbuot va internet yoshlarning g'oyaviy xohishlariga mos ta'sir o'tkazishda muhim vositalardan biridir. Ommaviy axborot vositalarining eng asosiy xususiyatlaridan biri – ularning zamonaviy texnologiyalar va axborot tizimlari yordamida talaba-yoshlarning ehtiyojlariga mos ravishda maqsadli axborot tarqatishga qaratilganidir.

Begona mafkuralar asosan xalq fikrini chalg'itish, millatni bo'lib-bo'lishga, jamiyatda o'zaro begonalashuvni kuchaytirishga qaratilgan. Buning natijasida, erkin yashash vaqtida erishilgan yutuqlarni yo'qotish, tuhmat tarqatish va global miqyosda geo-siyosiy va mafkuraviy keskinliklarni qo'llab-quvvatlash holatlari yuzaga kelmoqda.

Ommaviy axborot vositalari tijorat maqsadlarida ham faol ishlatiladi. Buning natijasida, begona mafkuralar reklama orqali soxta diniy qadriyatlar va shartlarni singdirishga, boqimandachilik psixologiyasini tarqatishga, milliy tafakkurni zaiflashtirishga va mafkuraviy kamchiliklarni kuchaytirishga urinishlar kuzatilmoqda. Begona mafkuralar, axborot maydonini egallab olib, mustaqil mamlakatlarning ma'naviyatini o'z manfaatlariga moslashtirishga intilmoqda, bular esa radiodan, varaqalardan, risolalardan, audio va video materiallardan foydalanish orqali amalga oshirilmoqda.

Milliy istiqlol mafkurasi mamlakatimizda ommaviy axborot vositalarining xalq manfaatlariga xizmat qilishini, barkamol shaxsning rivojlanishini va jamiyat bilan faol axborot aloqasini ta'minlashga qaratilgan. Buning sababi, xalqaro huquqiy standartlarga ko'ra, ommaviy axborot vositalari faoliyati tinchlik, o'zaro hamjihatlikni mustahkamlash, ilmiy va madaniy qadriyatlarni o'rganishga qaratilgan.

O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I.A. Karimov "Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar" asarida "To'rtinchi hokimiyat" – radio,

televideniye va matbuot, jamiyatda yosh avlodni tarbiyalashda va mafkuraviy immunitetni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi, deb ta'kidlaydi.

Mamlakatimizda radio, televideniye, gazeta va jurnallar keng tarqalgan tizim sifatida ma'naviy-mafkuraviy tarbiyaning ajralmas qismi hisoblanadi. Ommaviy axborot vositalari deyarli barcha aholi, jumladan, talabalarga ham xizmat qiladi. Har bir oila o'ziga mos teleradio aloqalarini tanlaganligi sababli, talabalar ko'plab axborotlarni, jumladan, mafkuraviy ma'lumotlarni o'zlashtiradi.

FM radio tarmoqlari, televideniye va matbuotdan olinadigan ma'lumotlarning miqdori va xilma-xilligi boshqa manbalarga nisbatan ustun. Bu ma'lumotlar qiziqarli va ommaviy tarzda taqdim etilishi yoshlar uchun tushunarli va tez qabul qilinadigan holatlarni keltirib chiqaradi. Axborotning "birinchi qo'ldan", ya'ni bevosita siyosiy axborotlardan, malakali sharhlovchilardan va turli sohalardagi mutaxassislardan olinishi juda muhimdir.

Biz 240 dan ortiq talabalar bilan so'rov va intervyular o'tkazdik. Kuzatishlarimiz shuni ko'rsatdiki, talabalar ichki va tashqi siyosiy ma'lumotlarni asosan teleko'rsatuvlar orqali olishadi – bu ko'rsatkich 71% ni tashkil qiladi. Keyingi o'rinda radio, matbuot va oliy o'quv yurtlarining ma'naviy-ma'rifiy axborotlari joy oladi. Oliy o'quv yurtlarida qo'llaniladigan manbalar ham gazeta, jurnallar, radioeshittirishlar va teleko'rsatuvlarga tayangan holda yaratiladi. Shuningdek, talabalarning ommaviy axborot vositalari orqali ma'lumot olishlari katta ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov I.A., "O'zbekiston – Mustaqil, yangilangan davlat", Toshkent, 1999-y. 315-bet.
2. Karimov I.A., "O'zbekistonning mustaqillik yo'li", Toshkent, 1998-y. 176-bet.
3. Larsen P "Youth Identity and Ideological Resilience", "Youth Studies Journal", 2022-yil. 180-p.
4. Murodov X "Mafkuraviy immunitet: nazariya va amaliyot" 2020-yil.200-b.

5. Müller A “Youth Empowerment and Ideological Challenges in Europe” “Routledge”, 2022-yil.230-p.
6. Mavrulov A. “Milliy istiqlol g‘oyasi va uning ta’siri”, Tashkent: O‘zbekiston Noshirligi, 2020, sahifa 53.
7. Mirrahimboev A. Ogohlik tarbiyasi. Toshkent, 2020-y.26-bet.
8. Mansurov “Ma’naviyat va ahloqiy me’yorlar”, Nukus, 2024-y.79-bet
9. Murodov R. Yoshlar siyosati: zamonaviy yondashuvlar. Samarkand: SamDU, 2023-y. 22-29.